

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ПРОДУКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ У ВОСПИТАННИКОВ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ К ШКОЛЕ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДИКИ “VERSATILE”

Шохсанам Асилжонова Дониёровна

PhD студент Институт переподготовки и повышения квалификации кадров дошкольного образования и управленческого персонала

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15373532>

Аннотация. В данной статье представлена методика «Versatile» – усовершенствованная версия метода TPR (Total Physical Response), предназначенная для обучения иностранным языкам детей 4–7 лет. Метод «Versatile» направлен на развитие продуктивных коммуникативных навыков через игровые элементы, физические движения, стихи и песни. Экспериментальные исследования подтвердили его эффективность в развитии разговорной речи и вовлеченности детей в процесс изучения иностранного языка.

Ключевые слова: методика “Versatile”, дошкольники, игры, песни, наглядные схемы.

Методика «Versatile» представляет собой усовершенствованную форму метода TPR (Total Physical Response – метод полного физического реагирования), рекомендованную для обучения иностранным языкам детей в возрасте 4–7 лет. В ходе нашего исследования мы детально изучили метод TPR и столкнулись с рядом его недостатков.

Например, Н. Илвана, проводившая научную работу по методу TPR, наряду с его достижениями, также отмечает его недостатки. По ее мнению, хотя этот метод может применяться и на более высоких уровнях изучения языка, он наиболее эффективен именно на начальном этапе. Однако при использовании метода учащиеся не получают возможности творчески выражать свои мысли, а его простота может привести к быстрому снижению интереса к изучению языка. Кроме того, застенчивым детям может быть сложно участвовать в занятиях, основанных на TPR.

Также в ходе исследования было выявлено, что метод TPR ориентирован на общие аспекты обучения и не учитывает национальные и ментальные особенности детей.

При внедрении метода TPR в подготовительных группах дошкольных образовательных учреждений для обучения английскому языку указанные недостатки могут оказать негативное влияние. Поэтому мы разработали усовершенствованную методику «Versatile», направленную на развитие продуктивных коммуникативных навыков у дошкольников.

Применение методики «Versatile» в дошкольном образовании является эффективным способом поддержки детей на данном этапе обучения, поскольку, как известно, основной деятельностью ребенка является игра. Игра — это ведущая деятельность в дошкольном возрасте, естественный способ познания ребенком себя и окружающего мира. Она способствует развитию личности, когнитивных, социально-эмоциональных, творческих и физических качеств ребенка. Во время игры дети

взаимодействуют со сверстниками и педагогом, что способствует развитию речи, социальных навыков и моторики.

Методика «Versatile» основана на естественном усвоении иностранного языка детьми. В соответствии с данным подходом ребенок, как и при изучении родного языка, самостоятельно понимает смысл фраз и поэтапно реагирует на них. Длительное применение этого метода позволяет ребенку постепенно начать говорить самостоятельно и вступать в коммуникацию. Это является основным принципом метода «Versatile». Обучение осуществляется с помощью команд, демонстрации действий, небольших стихов, веселых песен, что помогает детям легко погружаться в иностранную среду.

Эти методы не только способствуют успешному усвоению иностранного языка дошкольниками, но и формируют у них компетенции общения на втором языке. В рамках нашего исследования метод «Versatile» был успешно применен для развития навыков продуктивной коммуникации, особенно разговорной речи, в подготовительных группах.

Метод «Versatile» имитирует процесс изучения первого языка, используя физические движения, стихи, песни и игры для освоения нового языка. Во время занятий по этому методу сначала не требуется активного воспроизведения изучаемого языка (говорения), что снижает уровень стресса у учащихся. Основное внимание уделяется связыванию слов и движений, а также укреплению взаимосвязей между ними.

Таким образом, на начальном этапе метод не требует от ребенка активного говорения, что снижает давление на учащегося. Внимание сосредоточено не на речевом производстве, а на связывании слов и движений. Метод «Versatile» обучает языку через речевую и физическую активность, используя движения как инструмент освоения языка. Мы считаем, что при применении данной методики воспитанники слушают команды педагога и выполняют их, а когда чувствуют себя готовыми, начинают говорить на иностранном языке. Учитель в этом процессе играет роль образца и направляющего, предоставляя учащимся возможности для изучения.

Применение метода «Versatile» на занятиях способствует вовлечению детей в разговорную практику через игровые элементы. Со временем они начинают понимать многие вещи на изучаемом языке и продолжают обучение с большим интересом. Этот процесс сначала происходит бессознательно, но затем приводит к облегчению изучения языка.

Преимущества метода «Versatile» при обучении второму языку:

- Это увлекательная методика, которая делает процесс обучения приятным и интересным для детей.

- Помогает учащимся легко запоминать английские слова и выражения.
- Может применяться как в небольших, так и в больших группах.
- Подходит не только для детей, но и для взрослых в рамках андрагогики.
- Удобен как для активных детей, так и для тех, кто обычно пассивно участвует в занятиях.

В ходе экспериментального обучения были выявлены следующие преимущества метода «Versatile»:

1. Он охватывает разные стили обучения:
 - Кинестетики лучше усваивают язык через физические движения.
 - Визуалы запоминают язык, наблюдая за действиями.
 - Аудиалы запоминают слова и фразы через ритм и музыку.

2. Метод не зависит от текстов, поэтому его можно использовать с детьми, которые еще не умеют читать и писать.

3. Это увлекательный, захватывающий и приятный метод, который устраняет стресс и тревогу у детей.

4. Методика является «двусторонней» (билатерал), так как задействует оба полушария мозга, а также позволяет детям бессознательно усваивать новый язык, концентрируясь на движениях.

Таким образом, метод «Versatile» является эффективным инструментом для развития продуктивных коммуникативных навыков у дошкольников, поскольку:

- Способствует успешному усвоению английского языка детьми дошкольного возраста.
- Позволяет изучать язык без стресса и сложностей, естественным образом.
- Подходит для детей с разными стилями обучения (кинестетики, визуалы, аудиалы).
- Может использоваться в группах любого размера.

Метод «Versatile» включает в себя следующие игры:

1. Игра «Zukkojon says».
2. Веселые подвижные песни.
3. Стихи.
4. Ролевая игра «Finger doll».
5. Игра «Fly swatter» для развития словарного запаса и ловкости.

«Zukkojon says»:

Рассмотрим, какие языковые навыки помогают формировать игры, входящие в методику «Versatile»:

- увеличивает словарный запас;
- развивает способность запоминания;
- стимулирует физическую активность.

«Стихи»:

- развивают навык заучивания коротких текстов;
- способствуют выразительной речи;
- помогают использовать словосочетания в речи;
- способствуют гармоничному сочетанию слов и движений.

«Веселые подвижные песни»:

- формируют навыки аудирования;
- улучшают произношение и интонацию;
- способствуют увеличению словарного запаса;
- развивают навыки закрепления грамматических конструкций и языковых форм;

- помогают знакомиться с культурами разных народов.

«Finger doll»:

- развивает коммуникативные навыки;
- способствует формированию естественного диалога;
- улучшает способность запоминания;
- способствует развитию продуктивного общения

«Fly swatter»:

- способствует увеличению физической активности во время занятий;
- одновременно оцениваются как знания, так и скорость реакции;
- делает процесс обучения естественным и увлекательным для детей.

Методика «**Versatile**» представляет собой усовершенствованную версию метода **TPR**, адаптированную для дошкольников. Она направлена на развитие продуктивных коммуникативных навыков через игру, физические движения, стихи и песни. В отличие от традиционного метода **TPR**, методика «**Versatile**» учитывает индивидуальные стили обучения детей (кинестетики, визуалы, аудиалы), устраняет стресс при изучении иностранного языка и способствует естественному погружению в языковую среду.

Экспериментальное обучение показало, что метод «**Versatile**»:

- помогает детям легко запоминать новые слова и выражения;
- делает процесс обучения увлекательным и эффективным;
- подходит для групп любого размера и разных возрастов;
- развивает речевые, когнитивные и социальные навыки.

Включенные в методику игры, такие как «**Zukkojon says**», «**Finger doll**», «**Fly swatter**», стихи и песни, способствуют улучшению словарного запаса, памяти, произношения и навыков аудирования, а также мотивируют детей к активному участию в учебном процессе.

Таким образом, метод «**Versatile**» является инновационным и эффективным инструментом для обучения иностранному языку, создавая комфортную и естественную языковую среду для дошкольников.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Richards, J. C., & Rodgers, T.S. (2001). *Approaches and methods in language teaching*. USA: Cambridge University Press.
2. Er, S. (2013). Using Total Physical Response Method in Early Childhood Foreign Language Teaching Environments. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 93, 1766–1768. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.113>
3. <https://study.com/academy/lesson/total-physical-response-method-examples.html#:~:text=Total%20Physical%20Response%20or%20TPR,its%20association%20in%20their%20heads>
4. Асильджонова, С. Д. (2023). *METHODOLOGIES FOR TEACHING ENGLISH IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION*. *Academic research in educational sciences*, 4(5), 632-639.